

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Шадманова Н.И.

Каршинский инженерно-экономический институт
кафедра узбекского языка и литературы
старший преподаватель

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о функциях пунктуационных знаков как важного средства для организации текста, для выражения взаимосвязи отдельных частей высказывания, для предания тексту определённой выразительности. Автор анализирует данные явления на примерах из газетных статей.

Ключевые слова: расширились, частотность, зарождение.

Известно, что русская пунктуация строится на трёх принципах – грамматическом, смысловом, интонационном. Пунктуационное же оформление текста чаще всего относится к воплощению интонационного принципа, связанного с новыми изменениями в русском синтаксическом строе, ведущая тенденция которого – стремление к расчленённому тексту.

В связи с развитием экономики и установлении коммуникативных связей между специалистами данного профиля современная пунктуационная система претерпела некоторые изменения. А это – проявление новых знаков препинания, изменение частотности их употребления, возникновение и новых знаков препинания. Заметно расширились функции тире, точки, вопросительного знака, двоеточия, скобок.

Рассмотрим тире, которое в целях коммуникативного членения текста, конкурируя с двоеточием и запятой, встречается в конструкциях со сказуемым безглагольного типа. Например:

...Их шеф – из среды экономистов(газ.).

Нынешний симпозиум – обмен опытом экономистов разного профиля (газ.). Они употребляются в целях дифференциации предикативных отношений.

Если рассмотреть точку, она повышает частотность в результате сокращения размера предложения. Например:

...Произошли перемены. Но результат поразительный. За 20 дней товарооборот ресторана вырос на 200 тысяч сумов. Увеличился и поток посетителей (газ.).

Точка также является основным показателем экспрессивных структур, но используется с этой целью реже чем восклицательный знак, многоточие и

запятая. Например: *Экономика сложна и плоха, если отношение к ней слишком простое. Необязательное. Равнодушное. Казенное.* Здесь точка не показатель конца предложения, а место разрыва смысловых функций.

Возросшая частота употребления скобок связана с развитием вставных конструкций. Они могут быть использованы в форме словосочетаний и словоформ, а также и предложений и выражать несвязанность скобочного и основного сообщения. Например, *В небольшом городке Гузаре, недалеко от Карши (в двух километрах от кишлака Шерали), он встретился со своим другом – бизнесменом.* В этой конструкции убрать скобки невозможно из-за несвязанности сообщений. В газетах, а именно в публицистике, скобки особенно “прижились” для оформления вставных конструкций, но в художественной прозе вставные конструкции оформляются с помощью тире.

Употребление вопросительного и восклицательного знаков в экспрессивных функциях характерно для монологической речи, в вопросно-ответных конструкциях при передаче несобственно-прямой речи: В каком времени мы находимся? О ком речь? О чём? Это же век компьютеров, генетики, кибернетики! (газ.)

Использование различных знаков препинания особенно характерно для языка газет:

Руководитель банка категорически отказывался производить некоторые сложные операции (сомнительно). Почему? Престиж учреждения и личный авторитет – он был уважаем – не позволяли ему сделать это. (газ.)

Особо следует отметить использование в газетных текстах абзаца (отступа), вводимого для дозировки информации в форме диалога:

- *Не трудна ваша работа экономиста?*
- *Почему трудна?*
- *Слишком большой спрос.*
- *Это мой выбор – моя профессия, моё призвание* (газ).

Зарождение абзаца активизировалось под влиянием кодированности в подаче информации – с одной стороны, а с другой – влияния разговорной речи и форм живого диалога на монологическую речь.

Новым знаком препинания можно назвать и знак оппозиции – косая черта или так называемая тильда, соединяющая однородные компоненты, находящиеся в семантическом (смысловом) противопоставлении:

- Одушевленный/неодушевленный
- Переходность/непереходность
- Живой/неживой ит.п.

Этот знак служит экономным средством однородных противительных групп, которые увеличивают число аналитических конструкций и часто употребляются в экономической и финансовой сферах.

В связи с движением науки вперед и развитием экспрессивного синтаксиса происходит приспособление знаков препинания к экспрессивным задачам современности, так как звучание текста воспроизводится, прежде всего, при его актуализации, при коммуникативном членении текста, а также в скрытом диалоге при несобственной – прямой речи.

Итак, пунктуационные знаки – важное средство для организации текста, для выражения взаимосвязи отдельных частей высказывания, для предания тексту определенной выразительности.

Использованная литература:

1. Кульман А. Экономические механизмы. – М.: Издат. Группа «Прогресс»; «Универс», 1993.
2. Будниченко Л.А. Экспрессивная пунктуация в публицистическом тексте (на материале газет). СПб, 2003.